

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)
 Volume 1, Issue 2, August 2025, Halaman 42-56
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 e-ISSN: 2986-7002
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17015192>

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKN Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Teams Achievement Division* (STAD) Siswa Kelas V SD Inpres Wawama Tahun Pelajaran 2024/2025

Efforts To Improve Learning Outcomes of PKN Subject Through The Cooperative Learning Model of Student Teams Achievement Division (Stad) Type For Grade V Students of SD Inpres Wawama In The 2024/2025 Academic Year

Ramisa Piga¹, Subhan Hayun², Abd. Sarman Sibua³

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasifik Morotai

Email: hayunsubhan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hasil Belajar Siswa model pembelajaran kooperatif tipe *Students Teams Achievement Division* (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pkn materi kebebasan berorganisasi di kelas V SD Inpres Wawama, Sebelum diterapkan kooperatif tipe *Students Teams Achievement Division* (STAD) yaitu memiliki tingkat persentase yang rendah. Nilai yang diperoleh hanya 17% yang mendapatkan nilai tuntas dengan jumlah siswa 3 orang dari 18 siswa. Selanjutnya hasil belajar siswa setelah diterapkan proses pembelajaran kooperatif tipe *Students Teams Achievement Division* (STAD) pada materi kebebasan berorganisasi di SD Inpres Wawama ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada siklus I hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan angka persentase sebanyak 55,56% dengan jumlah siswa yang tuntas 10 siswa. Sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa mencapai 83,33% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 15 siswa dari 18 siswa di kelas V SD Inpres Wawama. Dari data tersebut, hasil yang didapatkan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Students Teams Achievement Division* (STAD) ini berhasil dilakukan dengan nilai yang memuaskan dan melewati nilai KKM yaitu 75.

Kata Kunci: Hasil Belajar, Tipe STAD dan Pelajaran PKN

Abstract

This study aims to determine whether the Student Learning Outcomes of the cooperative learning model type, Student Teams Achievement Division (STAD), can improve student learning outcomes in the subject of Civics material on freedom of organization in grade V SD Inpres Wawama, before the implementation of the cooperative type Student Teams Achievement Division (STAD), which has a low percentage level. The value obtained is only 17% of those who get a pass mark, with three out of 18 students. Furthermore, student learning outcomes after implementing the cooperative learning process type Student Teams Achievement Division (STAD) on the material of freedom of organization in SD Inpres Wawama experienced a significant increase. In the first cycle, student learning outcomes increased by 55.56% with the number of students who completed 10 students. While in the second cycle, student learning outcomes reached 83.33% with the number of students who completed as many as 15 out of 18 students in grade V SD Inpres Wawama. From the data, the results obtained show that the research conducted using the Student Teams Achievement Division (STAD) cooperative learning model was successful with satisfactory scores and exceeded the KKM score, namely 75.

Keywords: Learning Outcomes, STAD Type, civics Lessons

Article Info

Received date: 25 July 2025

Revised date: 27 July 2025

Accepted date: 10 August 2025

INTRODUCTION

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis jenjang Pendidikan (Syarif Bahri Jamara 2005: 56). Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana melalui proses kegiatan bimbingan, tuntunan kepada anak sehingga memiliki kecerdasan intelegensi, emosional dan spiritual dan menjadi *insan kamil* dalam hidup dan kehidupannya kelak (Rusdiyadi Andika dkk 2019: 79).

Pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas setiap individu, secara langsung disiapkan untuk menopang dan mengikuti laju perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sejalan dengan proses belajar mengajar (Elga Novianti Rizim, 2014: 143). Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses atau aktifitas yang bertujuan agar tingkah laku manusia yang mengalami pendidikan terjadi perubahan-perubahan.

Belakangan ini pendidikan telah banyak melakukan pembaharuan atau inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan yang terjadi dalam bidang pendidikan tersebut, antara lain adalah dalam manajemen pendidikan, Konsep pendidikan telah tumbuh dan berkembang demikian pesat dengan bentuk, isi, dan penyelenggaraan program pendidikan yang beranekaragam dari tingkat yang sederhana sampai yang kompleks, dari pendidikan informal menuju formal dan nonformal. Pendidikan merupakan kegiatan yang selalu mendampingi hidup manusia, sejak dari bangsa yang sederhana peradabannya sampai bangsa yang tinggi peradabannya.

Berbicara tentang pendidikan, sebetulnya menyangkut usaha sadar membantu anak menuju kedewasaan baik dari segi fisik maupun psikis, yang dilaksanakan oleh orang dewasa secara sadar dan penuh tanggung jawab. Manusia yang baru dilahirkan perlu memperoleh pendidikan dari orang tua mereka guna mengembangkan potensi-potensinya yang ada pada dirinya, sampai menjadi dewasa baik rohani maupun jasmani. Seperti ungkapan seorang ahli pendidikan Langeveld (1998) bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan.

Setiap lembaga formal seperti halnya SD Inpres Wawama selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Tingkat pengembangan *life skill* (kecakapan hidup) siswa sangat bergantung pada komponen-komponen atau peranan seorang pendidik dalam dunia pendidikan. Selain guru orang tua berkewajiban sepenuhnya, prestasi yang diraih sang anak membawa pandangan positif dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, terhadap keberadaan kedua orang tua yang selalu menjadi panutan sekaligus pelindung sang anak.

SD Inpres Wawama adalah salah satu dari lembaga pendidikan yang berusaha mengarahkan dan memaksimalkan efektifitas belajar dengan jalan merencanakan dan mengorganisasikan pengalaman belajar mengajar, serta dapat mudah untuk mengembangkan *life skill* siswa SD Inpres Wawama. Usaha itu secara sederhana sering dipandang dan diperlukan sebagai suatu system "input-proses-produk". Input antara lain terdiri dari siswa dengan potensi dan karakteristiknya, guru (pengajar) dengan kemampuan dan pengalamannya, tujuan, materi, media, sumber, serta fasilitas yang siap diolah atau diproses dalam pengalaman belajar mengajarnya.

Dengan tercapainya tujuan pembelajaran dalam hal ini peran guru dalam mengembangkan meningkatkan hasil belajar siswa, maka dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam proses belajar mengajar. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tentu saja diketahui setelah diadakan evaluasi dengan seperangkat item soal yang sesuai dengan rumusan beberapa tujuan pembelajaran, sejauh mana tingkat keberhasilan dapat dilihat dari daya serap anak didik dan presentase keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bulan mei khususnya di SD Inpres Wawama, banyak siswa yang masih belum berhasil dalam proses pembelajaran, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan Kewarga Negara (Pkn). Hal dikarenakan bahwa para guru belum menggunakan metode belajar yang tepat Untuk meningkatkan hasil belajar, pihak sekolah melakukan kegiatan dengan baik, sehingga siswa pun kurang memperhatikan apa yang disampaikan. Untuk membuat siswa lebih fokus pada penyampaian materi maka metode yang paling cocok untuk diterapkan adalah *model pembelajaran koorperate tipe student teams achievement devision (STAD)*, dimana metode ini menyentuh langsung pada siswa, sehingga siswa tau dan paham apa yang akan dikerjakan, apalagi pada materinya tentang lingkungan alam sekitar.

METHOD

Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang bersifat reflektif, partisipatif dan kolaborasi yang bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi dan kompetensi atau situasi pembelajaran di kelas. Prinsip PTK sebagai berikut: kegiatan nyata dalam situasi rutin, adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja, upaya empiris dan sistematis (Arikunto, 2006: 124). Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap perencanaan,

pelaksanaan dan observasi atau pengamat.

Penelitian ini dilakukan di SD Inpres Wawama Kecamatan Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai pada Tahun ajaran 2024/2025, selanjutnya peneliti menyusun rencana berdasarkan data masukan hasil penelitian awal, observasi kelas dan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam menyelesaikan soal-soal tentang ‘Kebebasan berorganisasi’. Selanjutnya dilakukan refleksi sebagai awal untuk menyusun perencanaan tindakan pembelajaran.

PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dikelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. PTK dilaksanakan dalam siklus yang terdiri dari tahap merencanakan, melakukan tindakan, observasi dan mengamati. Diagram siklus PTK ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1. Skema PTK Menurut Wardoyo (2013)

Penjelasan dari alur penelitian di atas adalah sebagai berikut:

Siklus 1

Siklus pertama dalam PTK ini dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Maka dapat dipaparkan sebagai berikut :

Perencanaan

1. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Student Teams Achievement Division* (STAD)
2. Membuat RPP
3. Membuat lembar tes siswa, dan lembar observasi
4. Membuat instrument yang dilakukan dalam siklus tersebut
5. Menyusun alat evaluasi pembelajaran

Pelaksanaan

1. Pendahuluan (Kegiatan awal)
 - 1) Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa agar memahami materi kebebasan berorganisasi
 - 2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
2. Kegiatan inti
 - 1) Membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa
 - 2) Menyajikan materi pembelajaran
 - 3) Memberikan materi diskusi sesuai Model Pembelajaran STAD
 - 4) Dalam diskusi kelompok, guru mengarahkan kelompok

- 5) Salah satu dari kelompok diskusi mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
 - 6) Guru memberikan kuis atau pertanyaan.
 - 7) Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan
 - 8) Memberikan penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama
 - 9) Melakukan pengamatan atau observasi.
3. Penutup
- 1) Guru memberikan motivasi agar siswa mengerjakan tugasnya dengan baik sambari membagikan posttest
 - 2) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil kegiatan belajar
 - 3) Guru memeriksa hasil siswa dengan memberikan tes
 - 4) Guru memberikan penghargaan kepada siswa
 - 5) Guru menutup kegiatan dengan salam.

Pengamatan

Melaksanakan pengamatan pada kegiatan pembelajaran selama tindakan berlangsung yaitu :

- 1) Situasi belajar
- 2) Keaktifan siswa
- 3) Kemampuan siswa dalam diskusi kelompok
- 4) Analisis hasil belajar dan observasi

Refleksi

Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk menngkaji apa yang telah atau belum terjadi, apa yang dihasilkan, kenapa hal itu terjadi dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya untuk menghasilkan perbaikan pada siklus II

Siklus II

Siklus pertama dalam PTK ini dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Maka dapat dipaparkan sebagai berikut :

Perencanaan

1. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa dengan menggunakan kooperatif tipe *Student Teams Achievement Devision (STAD)*
2. Membuat RPP
3. Membuat lembar tes siswa, dan lembar observasi
4. Membuat instrument yang dilakukan dalam siklus tersebut
5. Menyusun alat evaluasi pembelajaran

Pelaksanaan

1. Pendahuluan
 - 1) Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa agar memahami materi kebebasan berorganisasi sambari membagikan *pretest*
 - 2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
2. Kegiatan inti
 - 1) Membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa
 - 2) Menyajikan materi pembelajaran
 - 3) Memberikan materi diskusi
 - 4) Dalam diskusi kelompok, guru mengarahkan kelompok
 - 5) Salah satu dari kelompok diskusi mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
 - 6) Guru memberikan kuis atau pertanyaan.
 - 7) Siswa dibekrikan kesempatan untuk memberikan tanggapan
 - 8) Memberikan penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama
 - 9) Melakukan pengamatan atau observasi.
3. Penutup
 - 1) Guru memberikan motivasi agar siswa mengerjakan tugasnya dengan baik sambari membagikan posttest
 - 2) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil kegiatan belajar
 - 3) Guru memeriksa hasil siswa dengan memberikan penelitian
 - 4) Guru menutup kegiatan dengan salam.

4. Pengamatan

Melaksanakan pengamatan pada kegiatan pembelajaran selama tindakan berlangsung yaitu :

- 1) Situasi belajar
- 2) Keaktifan siswa
- 3) Kemampuan siswa dalam diskusi kelompok
- 4) Analisis hasil belajar dan observasi

Refleksi

Hasil dari tes kerja kelompok yang dilakukan sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Apakah kegiatan yang telah dilakukan telah berhasil atau belum berhasil . jika pada siklus II siswa masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mencapai hasil belajar PKn maka melanjutkan pada siklus berikutnya sampai berhasil.

Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres Wawama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini direncanakan pada semester Genap tahun ajaran 2024/2025, pada bulan Mei-Juni 2025, penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik, karena PTK memerlukan beberapa siklus dalam proses belajar mengajar yang efektif dalam kelas.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Inpres Wawama yang berjumlah 18 siswa. Dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas V semester II (Genap) terhadap materi PKn.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Test

Test dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Dari hasil tes yang diperoleh ada setiap siklus melalui alat tes berupa butir soal instrument soal untuk mengukur hasil belajar siswa, kemudian diberi skor untuk setiap soal. Soal uraian yang benar diberi nilai sesuai kualitas jawabannya. Setelah menilai setiap siswa kemudian menghitung rata-rata kemampuan siswa untuk melihat sejauhmana hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut.

2. Observasi

Lembar observasi adalah merupakan panduan observasi dalam mengadakan pengamatan terhadap jalannya penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

3. Studio dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPP, daftar nilai siswa, serta foto saat proses belajar mengajar.

Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka kegiatan selanjutnya adalah menganalisis data Penelitian tindakan ini dianalisis secara kalitatif karena objek penelitian adalah proses pembelajaran (Arikunto, dkk, 2015:95).

Dalam kutipan salim, dkk. Moles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara inaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Salim, dkk, 2017: 40). Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaaitu:

a. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya wawancara, analysis document, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain dalam kualitatif adalah bentuk pemotretan atau rekaman video.

b. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau di analisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik (Salim, dkk, 2017: 65) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui presentase tingkat keberhasilan siswa digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Nilai yang diperoleh siswa}}{\text{Skor maksimal}} \times 100\%$$

2. Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara klasikal 80% digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Jumlah Siswa yang tuntas}}{\text{Jumlah Siswa}} \times 100\%$$

Ket:

P = Presentase

3. Dalam memperoleh data kuantitatif untuk mencari nilai rata-rata peneliti menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus: } X = \frac{\sum X}{\sum N}$$

Keterangan:

X = nilai Rata-rata

$\sum X$ = Jumlah semua nilai Siswa

$\sum N$ = Jumlah Siswa

Tabel 1 Kerreteria PAP (Penilaian Acuan Patoka)

Nilai	Keterangan
90-100	Sangat Tinggi
80-89	Tinggi
65-79	Sedang
55-64	Rendah
0-54	Sangat Rendah

Tabel 2 Kriteria Tingkat Keberhasilan Siswa Dalam %

Presentase	Kireteria Hasil Belajar
80%-100%	Sangat Tinggi
60%-79%	Tinggi
40%-59%	Sedang
20%-39%	Rendah
$\leq 20\%$	Sangat Rendah

RESULT

Hasil penelitian sebelum menggunakan model *Student Teams Achievement Devision (STAD) SD Inpres Wawama Kecamatan Morotai Selatan*.

Kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran Pkn di Kelas V SD Inpres Wawama terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan terkait dengan penggunaan model pembelajaran yang biasa digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran Pkn serta hambatan-hambatan yang dihadapi guru ketika mengajarkan Pkn kepada peserta didik.

Observasi juga dilakukan terhadap aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Hasil pengamatan awal siswa belum baik dalam mengikuti proses pembelajaran. Perhatikan sebagian besar siswa masih tergolong rendah, banyak siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, ada yang asyik berbicara dengan teman sebangkunya.

Berikut ini tabel pratindakan (pre-test) untuk melihat ketuntasan belajar siswa kelas V SD Inpres Wawama:

Tabel 3. nilai hasil belajar siswa pada tes awal (pre test)

No	Nama Siswa	KKM	Skor yang diperoleh	Keterangan
1	Angel L	75	50	Tidak Tuntas
2	Arumi Z	75	50	Tidak Tuntas
3	Aulia Nur R	75	80	Tuntas
4	Asfira S	75	80	Tuntas
5	Fikri M	75	70	Tidak Tuntas
6	Isaf T	75	60	Tidak Tuntas

7	Julkan L	75	50	Tuntas Tuntas
8	Najril R	75	80	Tuntas
9	Nurul L	75	70	Tidak Tuntas
10	Nafitri B	75	70	Tidak Tuntas
11	Najrul Y	75	80	Tuntas
12	M.S	75	70	Tidak Tuntas
13	Maulidya F	75	60	Tidak Tuntas
14	Muhri L	75	40	Tidak Tuntas
15	Raul B	75	40	Tidak Tuntas
16	Ridho S	75	70	Tidak Tuntas
17	Umi Fitri I	75	80	Tuntas
18	Umi B	75	50	Tidak Tuntas
Jumlah			1.150	
Rata-rata			63.88	
Presentase			17%	Sangat Rendah

Sumber data diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa kemampuan siswa pada saat tes awal atau pre test terhadap materi kebebasan berorganisasi. Nilai rata-rata yang diperoleh mencapai 63.33. Dari 18 siswa terdapat 3 siswa (17%) yang masuk katagori tuntas dan 15 siswa (83%) yang masuk katagori tidak tuntas. Jika hasil tes awal tersebut di kategorikan dengan menggunakan skala lima maka dapat disimpulkan hasil belajar siswa sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Pre test Klasik

Hasil Belajar	Tingkat Belajar	Jumlah Siswa	Presentasi Banyak Jumlah Siswa
90-100	Sangat Tinggi	-	0%
80-89	Tinggi	5	28%
70-79	Sedang	5	28%
55-64	Rendah	2	11%
0-54	Sangat Rendah	6	33%
Jumlah		18	100%

Sumber data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas data siswa yang mendapat nilai > 75 dengan katagori sedang sebanyak 5 siswa (28%) dengan katagori rendah sebanyak 2 Siswa (11%) dan katagori sangat rendah sebanyak 6 siswa (33%). Sedangkan siswa termasuk dalam katagori tinggi sebanyak 5 siswa (28%). Berdasarkan tes awal yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa masih dibawah rata-rata dan belum mencapai ketuntasan dalam belajar.

1. Hasil belajar setelah diterapkan model STAD

a. Hasil Penelitian Siklus I

Ada beberapa tahap dalam Penelitian tindakan kelas (PTK), tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan dan refleksi.

1) Tahap Perencanaan (Pendahuluan)

Pada tahap ini penulis membuat alternatif pemecahan masalah untuk menguasai kesulitan dan meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Student Teams Achievement Devision* (STAD) pada materi kebebasan berorganisasi. Perencanaan yang peneliti lakukan adalah:

1. Guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPL).
2. Guru mempersiapkan media
3. Guru mempersiapkan soal yang ingin dibagikan kepada siswa
4. Guru mempersiapkan lembar observasi siswa dan guru.

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan

a. Pendahuluan

1. Guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa agar memahami materi kebebasan

- berorganisasi sembari membagikan post test
2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
- b. Kegiatan inti
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Kelempok dipilih secara heterogen. Yang dimaksud dengan cara heterogen ini adalah guru memilih menurut tingkat kemampuan, jenis kelamin, suku dengan secara acak.
 2. Guru menyajikan materi pembelajaran
 3. Guru memberikan materi diskusi
 4. dalam diskusi kelompok, guru mengarahkan kelompok
 5. salah satu dari kelompok diskusi mempersiapkan satu siswa temannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
 6. Guru memberikan kuis atau pertanyaan
 7. Guru membahas hasil kelompok siswa sembari mengumpulkan kelompok mana yang terbaik dengan menggunakan skor
 8. Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan
 9. Memberikan penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama
 10. Melakukan pengamatan atau observasi
- c. Penutup
1. Guru memberikan motivasi agar siswa mengerjakan tugasnya dengan baik sembari membagikan post est
 2. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil belajar
- 3) Tahap Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh rekan peneliti. Bentuk pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan pada kegiatan guru dan siswa. Tujuannya adalah untuk melihat apakah sesuai atau tidak apa yang dilakukan oleh guru dengan RPP.

Analisis Data I

Pada pertemuan siklus I setelah materi pembelajaran dipaparkan, guru memberikan tes mengenai materi kebebasan berorganisasi. Berikut disajikan presentase jawaban dari soal-soal yang diberikan pada saat hasil siklus I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Tingkat Keberhasilan Siswa Siklus 1

No	Nama Siswa	KKM	Skor yang diperoleh	Keterangan
1	Angel L	75	80	Tuntas
2	Arumi Z	75	80	Tuntas
3	Aulia Nur R	75	90	Tuntas
4	Asfira S	75	80	Tuntas
5	Fikri M	75	70	Tidak Tuntas
6	Isaf T	75	60	Tidak Tuntas
7	Julkan L	75	60	Tidak Tuntas
8	Najril R	75	80	Tuntas
9	Nurul L	75	100	Tuntas
10	Nafitri B	75	90	Tuntas
11	Najrul Y	75	70	Tidak Tuntas
12	M.S	75	70	Tidak Tuntas
13	Maulidya F	75	70	Tidak Tuntas
14	Muhri L	75	80	Tuntas
15	Raul B	75	70	Tidak Tuntas
16	Ridho S	75	80	Tuntas
17	Umi Fitri I	75	80	Tuntas
18	Umi B	75	70	Tidak Tuntas
Jumlah			1.280	
Rata-rata			71.11	
Presentase			55,56%	Rendah

Sumber data dioleh 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil tes belajar siswa materi kebebasan berorganisasi pada siklus 1 diperoleh data siswa dengan katagori tidak tuntas sebanyak 8 siswa (44,44%) dan 10 siswa dengan katagori tuntas (55,56%). Pada siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 71,11. Peningkatan yang didapat pada hasil tes cukup baik dibandingkan dengan hasil ketuntasan tes awal pada materi kebebasan berorganisasi.

Namun masih sangat perlu dilakukannya tindakan penelitian lanjutan pada siklus II. Jika hasil belajar tersebut dikategorikan dengan menggunakan skala lima, maka dapat disimpulkan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Keberhasilan Belajar Siswa secara klasik pada siklus I

Hasil Belajar	Tingkat Belajar	Jumlah Siswa	Presentasi Banyak Jumlah Siswa
90-100	Sangat Tinggi	3	17%
80-89	Tinggi	7	39%
70-79	Sedang	6	33%
55-64	Rendah	2	11%
0-54	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		18	100%

Sumber data dioleh 2025

Berdasarkan tabel diatas datas siswa yang mendapat nilai dengan kategori Rendah sebanyak 2 siswa (11%), kategori sadang sebanyak 6 siswa (33%), katagori tinggi sebanyak 7 siswa (39%), dan yang termasuk siswa termasuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 3 siswa(17%)

Berdasarkan dari tes tersebut yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa masih dibawah rata-rata dan belum mencapai ketuntasan dalam belajar namun sudah meningkat dari tes yang sebelumnya yaitu pre test.

Tabel 7. Observasi Siswa Siklus I

Petunjuk : Berilah nilai 1,2,3 dan 4 pada kolom sesuai pengamatan anda:

1=kurang baik 2=kurang 3=baik 4=sangat baik

Nama Siswa	Aspek Yang Diamati					Rata-rata
	1	2	3	4	5	
Angel L	3	3	2	3	2	2,6
Arumi Z	3	3	2	3	2	2,6
Aulia Nur R	3	3	4	2	3	2,8
Asfira S	2	2	3	3	3	2,6
Fikri M	3	3	3	3	3	3,2
Isaf T	2	2	2	2	2	2
Julkan L	3	3	3	3	3	3,2
Najril R	3	3	3	3	3	3
Nurul L	3	3	3	3	4	3
Nafitri B	3	2	2	2	2	2,2
Najrul Y	3	3	3	3	3	3
M.S	2	2	2	2	2	2
Maulidya F	2	2	2	2	2	2
Muhri L	3	3	3	2	2	2,6
Raul B	3	3	3	2	2	2,6
Ridho S	3	2	2	2	2	2,2
Umi Fitri I	3	2	2	2	2	2,2
Umi B	3	3	2	2	3	2,6
Jumlah						46,4
Rata-rata						2,57
Kategori						Kurang

Sumber data dioleh 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil observasi siswa siklus I mendapat hasil yang kurang memuaskan. Hal ini terlihat dari keseluruhan aspek yang dinilai oleh peneliti dengan jumlah keseluruhan 46,4 dan dengan jumlah rata-rata 2,57. Pada pembelajaran siklus I ini masih ada siswa yang salah dalam mengerjakan soal yang telah diberikan. Maka dengan adanya nilai rata-rata tersebut dapat dijadikan sebagai acuan pada pemberian tindakan siklus II.

4) Tahap Refleksi

Pada tahap refleksi ini peneliti mengkaji hal-hal yang menjadi hambatan dalam mengajarkan Pkn di kelas V. Pada siklus ini, hambatan yang dihadapi peneliti adalah kelas yang kurang kondusif dan daya serap peserta didik yang masih kurang terhadap materi kebebasan berorganisasi dan kurang partisipasi mereka dalam kelompok.

Dalam kondisi ini, kelemahan yang terjadi yaitu guru (peneliti) kurang mampu mengkondusifkan kelas, dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan agar siswa lebih focus terhadap materi yang diajarkan guru. Oleh karena itu akan dilanjutkan kembali pada siklus II.

Hasil Penelitian Siklus II

Adapun di siklus II ini juga sama seperti siklus sebelumnya yaitu memiliki beberapa tahap, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan refleksi.

1) Untuk memperbaiki ketuntasan belajar siswa terdapat pada siklus I, maka siklus II ini peneliti melakukan suatu perencanaan yaitu

1. Guru memperbaiki RPP berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada siklus I
2. Mempersiapkan lembar soal yang ingin dibagikan kepada siswa
3. Mempersiapkan media
4. Guru mempersiapkan soal yang ingin dibagikan kepada siswa
5. Guru mempersiapkan lembar observasi siswa dan guru
6. Guru mempersiapkan penghargaan kelompok.

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan

a. Pendahuluan

1. Guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa agar memahami materi kebebasan berorganisasi
2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

b. Kegiatan inti

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Kelompok dipilih secara heterogen. Yang dimaksud dengan cara heterogen ini adalah guru memilih menurut tingkat kemampuan, jenis kelamin, suku dengan secara acak.
2. Guru menyajikan materi pembelajaran
3. Guru memberikan materi diskusi
4. Dalam diskusi kelompok, guru mengarahkan kelompok
5. Guru menunjuk salah satu dari kelompok diskusi menurut pandangan guru siswa tersebut berpartisipasi dalam kelompok tersebut
6. Guru memberikan kuis atau pertanyaan dengan melempar pertanyaan kepada siswa yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung
7. Guru membahas hasil kelompok siswa sembari mengumpulkan kelompok mana yang terbaik dengan menggunakan skor
8. Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan
9. Memberikan penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama
10. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik dan siswa teraktif dikelas.

c. Penutup

1. Guru memberikan motivasi agar siswa selalu belajar dengan baik sembari di dalam kelas maupun di rumah sembari membagikan posttest
2. Guru menutup kegiatan belajar dengan salam

3) Tahap Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh rekan peneliti. Bentuk pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan pada kegiatan guru dan siswa. Tujuannya adalah untuk melihat apakah sesuai atau tidak apa yang dilakukan oleh guru dengan RPP.

Analisis Data II

Diakhir pelaksanaan siklus II, siswa diberikan tes yang bertujuan untuk melihat peningkatan

hasil belajar siswa kelas V SD Inpres Wawama. Adapun data hasil tes kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Tingkat Keberhasilan Siswa Siklus II

No	Nama Siswa	KKM	Skor yang diperoleh	Keterangan
1	Angel L	75	90	Tuntas
2	Arumi Z	75	100	Tuntas
3	Aulia Nur R	75	90	Tuntas
4	Asfira S	75	90	Tuntas
5	Fikri M	75	80	Tuntas
6	Isaf T	75	70	Tidak Tuntas
7	Julkan L	75	70	Tidak Tuntas
8	Najril R	75	80	Tuntas
9	Nurul L	75	100	Tuntas
10	Nafitri B	75	80	Tuntas
11	Najrul Y	75	70	TidakTuntas
12	M.S	75	80	Tuntas
13	Maulidya F	75	80	Tuntas
14	Muhri L	75	90	Tuntas
15	Raul B	75	80	Tuntas
16	Ridho S	75	80	Tuntas
17	Umi Fitri I	75	80	Tuntas
18	Umi B	75	80	Tuntas
Jumlah			1.490	
Rata-rata			82,77	
Presentase			83,33%	Tinggi

Sumber data dioleh 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil tes belajar siswa materi kebebasan berorganisasi pada siklus II diperoleh data siswa dengan katagori tidak tuntas sebanyak 3 siswa (16,67%) dan 15 siswa dengan katagori tuntas (83.33%). Dengan memperoleh nilai rata-rata sebesar 82,77.

Peningkatan yang diperoleh siswa pada isklus II ini dikategorikan baik dari segi ketuntasan materi kebebasan berorganisasi. Jika hasil belajar tersebut dikategorikan dengan menggunakan skala lima, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 9. Keberhasilan Belajar Siswa secara klasik pada isklus II

Hasil Belajar	Tingkat Belajar	Jumlah Siswa	Presentasi Banyak Jumlah Siswa
90-100	Sangat Tinggi	7	38,89%
80-89	Tinggi	8	44,44%
70-79	Sedang	3	16,67%
55-64	Rendah	-	0%
0-54	Sangat Rendah	-	0%
Jumlah		18	100%

Sumber data dioleh 2025

Berdasarkan tabel diatas datas siswa yang mendapat nilai dengan kategori sedang sebanyak 3 siswa (16,67%) dengan kategori tertinggi sebanyak 9 siswa (50%). dan siswa termasuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 6 siswa (33,33%)

Tabel 10. Observasi Siswa Siklus II

Petunjuk: Berilah nilai 1,2,3 dan 4 pada kolom sesuai pengamatan anda :
1=kurang baik 2=kurang 3=baik 4=sangat baik

Nama Siswa	Aspek yang diamati					Rata-rata
	1	2	3	4	5	
Angel L	4	4	4	4	4	4
Arumi Z	4	4	4	4	4	4
Aulia Nur R	4	4	4	4	4	4

Asfira S	4	3	3	4	4	3,4
Fikri M	4	4	4	4	4	4
Isaf T	3	3	3	3	3	3
Julkan L	3	3	4	4	4	3,6
Najril R	4	2	2	3	3	2,8
Nurul L	4	4	4	4	4	4
Nafitri B	4	2	2	3	2	2,6
Najrul Y	4	2	2	2	3	2,6
M.S	4	2	2	3	2	2,6
Maulidya F	4	2	2	3	2	2,4
Muhri L	4	3	3	3	3	3,2
Raul B	3	3	3	3	3	3
Ridho S	3	3	3	3	3	3
Umi Fitri I	3	3	3	3	3	3
Umi B	3	3	3	3	3	3
Jumlah						58,2
Rata-rata						3,23
Kategori						Baik

Sumber data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil observasi siswa siklus II mendapat hasil yang baik. Hal ini terlihat dari keseluruhan aspek yang dinilai oleh peneliti dengan jumlah keseluruhan 58,2 dan dengan jumlah rata-rata 3,23. Dengan kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe student Teams Achievement Division (STAD) pada siklus ini berjalan efektif.

Dari hasil observasi, kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini termasuk dalam kategori baik dan terjadi peningkatan. Pada pembelajaran siklus II ini hasil yang diperoleh sudah sangat baik dari kesalahan siklus I. dari data-data yang diperoleh ini sudah tampak adanya peningkatan dan ketuntasan belajar secara klasikal tercapai, maka pembelajaran tidak dilanjutkan lagi.

4) Tahap Refleksi

Berdasarkan hasil observasi dan tes hasil belajar yang telah diisi oleh siswa dapat disimpulkan bahwa penulis telah mampu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *student Teams Achievement Division* (STAD). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang semakin membaik kegiatan belajar mengajar berdasarkan pengamatan observasi. Tes hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu dari 55,56% pada hasil tes belajar siswa pada siklus I menjadi 83,33% hasil belajar pada siklus II.

Peningkatan Hasil Belajar Setelah Penerapan Model Pembelajaran STAD

Tabel 11. Hasil Belajar Siswa Pada Test Awal Siklus I dan Siklus II

No	Nama Siswa	Nilai tes Awal	Nilai tes Siklus I	Nilai tes Siklus II	Keterangan
1	Angel L	50	80	90	Meningkat
2	Arumi Z	50	80	100	Meningkat
3	Aulia Nur R	80	90	90	Meningkat
4	Asfira S	80	80	90	Meningkat
5	Fikri M	70	70	80	Meningkat
6	Isaf T	60	60	70	Meningkat
7	Julkan L	50	60	70	Meningkat
8	Najril R	80	80	80	Stabil
9	Nurul L	70	100	100	Meningkat
10	Nafitri B	70	90	80	Meningkat
11	Najrul Y	80	70	70	Meningkat
12	M.S	70	70	80	Meningkat
13	Maulidya F	60	70	80	Meningkat
14	Muhri L	40	80	90	Meningkat

15	Raul B	40	70	80	Meningkat
16	Ridho S	70	80	80	Meningkat
17	Umi Fitri I	80	80	80	Stabil
18	Umi B	50	70	80	Meningkat
	Jumlah	1.180	1.280	1.490	Meningkat
	Rata-rata	63,88	71,11	82,77	Meningkat
	Presentasi	17%	55,56%	83,33	Meningkat

Sumber data diolah 2025

DISCUSSION

Penerapan model Pembelajaran *Kooperatif Tipe Students Teams Achievement Division* (STAD) pada mata pelajaran Pkn materi kebebasan berorganisasi ini terbukti adanya hasil peningkatan belajar siswa kelas V SD Inpres Wawama.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada pre test yang telah dilaksanakan terdapat 5 siswa yang dikategorikan tuntas, seangkatan 13 siswa lainnya dikategorikan tidak tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami dan mengerti materi tersebut.

Selama proses penelitian, peneliti melihat masih ada kesulitan dalam menyelesaikan soal yang diberikan, dan peneliti juga melihat kurangnya partisipasi siswa saat proses pembelajaran khususnya saat kerja kelompok berlangsung. Namun dari hasil tes siklus I dapat dilihat bahwa 13 siswa yang termasuk dalam kategori tuntas dan 5 orang termasuk dalam kategori tidak tuntas.

Setelah siklus I berlangsung maka peneliti melanjutkan pada siklus berikutnya yaitu siklus II. Dari hasil test siklus II dapat dilihat 15 siswa yang termasuk kedalam kategori tuntas dan 3 siswa dikategorikan dalam kategori yang tidak tuntas.

Berdasarkan Penjelasan dan rincian yang telah dibahas secara luas pada bagian hasil penelitian sebelumnya bahwasannya hasil belajar siswa V SD Inpres Wawama mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat pada persentase yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran Pkn materi kebebasan berorganisasi menggunakan model pembelajaran *kooperatif tipe students TEAMS Achievemen Division* (STAD) di SD Inpres Wawama mengalami peningkatan.

Dari hasil kajian didapatkan bahwa peningkatan terjadi pada setiap siklus yang dijalankan. Angka hasil belajar siswa yang rendah terlihat pada diagram pre-tes 17% yang hanya mencapai nilai tuntas. Kemudian setelah pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada siklus I mengalami peningkatan dengan angka 55,56%, begitu juga dengan nilai rata-rata kelas serta jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar juga bertambah menjadi 10 siswa. Kemudian pada siklus II terjadi lagi peningkatan dengan angka persentase 83,33% dan jumlah siswa yang tuntas mencapai 15 siswa.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai dari mulai siklus I sampai ke siklus II telah memperoleh hasil yang memuaskan. Jika dilihat dari nilai rata-rata kelas yang mencapai 75 sudah melawati nilai KKM yang terdapat di kelas V SD Inpres Wawama. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran tipe STAD telah meningkatkan hasil belajar siswa.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe *Students Teams Achievement Division* (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pkn materi kebebasan berorganisasi di kelas V SD Inpres Wawama, maka hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa proses pembelajaran Pkn sebelum diterapkan kooperatif tipe *Students Teams Achievement Division* (STAD) yaitu memiliki tingkat persentase yang rendah. Nilai yang diperoleh hanya 17% yang mendapatkan nilai tuntas dengan jumlah siswa 3 orang dari 18 siswa.
2. Hasil penelitian yang selanjutnya, proses pembelajaran Pkn selama diterapkannya kooperatif tipe *Students Teams Achievement Division* (STAD) pada materi kebebasan berorganisasi di SD Inpres Wawama ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada siklus I hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan angka persentase sebanyak 55,56% dengan jumlah siswa yang tuntas 10 siswa. Sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa mencapai 83,33% dengan jumlah siswa

yang tuntas sebanyak 15 siswa dari 18 siswa di kelas V SD Inpres Wawama. Dari data tersebut, hasil yang didapatkan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Students Teams Achievement Division (STAD) ini berhasil dilakukan dengan nilai yang memuaskan dan melewati nilai KKM yaitu 75.

3. Dari hasil belajar siswa yang diperoleh selama penelitian berlangsung, maka diketahui bahwa nilai yang diperoleh siswa meningkat secara signifikan dengan menggunakan model kooperatif tipe Students Teams Achievement Division (STAD) dalam hasil belajar pada mata pelajaran Pkn mencapai kategori baik sesuai dengan persentase observasi siswa yang telah dibahas sesuai dengan data persentase observasi siswa yang telah dibahas sebelumnya. Ketuntasan siswa sebelum diberlakukan STAD mencapai 18%, sedangkan di siklus I setelah di berlakukan STAD ketuntasan siswa mencapai 55,56%, dan pada siklus II ketuntasan siswa meningkat mencapai 83,33%.

RECOMMENDATION

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran agar dapat memperbaiki kualitas belajar siswa yaitu :

1. Bagi guru, agar menerapkan model pembelajaran *kooperatif tipe Students Teams Achievement Division* (STAD) ini dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan lebih memperhatikan kegiatan belajar siswa agar hasil belajar siswa selalu meningkat.
2. Bagi siswa, agar lebih bersemangat dalam belajar maupun lebih meningkatkan gairah belajar. Karena di dalam model pembelajaran ini siswa diminta unruk berkelompok dan berlomba. Sehingga melati rasa kompetitif mereka dalam belajar. Suasana menyenangkan yang paling penting tercipta di dalam kelas.
3. Sebagai bahan kajian atau referensi serta menambah wawasan bagi penelitian yang kana melakukan kajian yang berhubungan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Students Teams Achievement Division* (STAD).

REFERENCES

- Abdullah, Ridwan. *Penelitian Tindakan Kelas*. Medan: cipta pustaka Media Perintis, 2012.
- Ananda, Rusydi. *Inovasi Pendidikan*. Medan: CV Widya Puspita, 2017.
- Bakar, Rosdiana Abu. *Pendidikan suatu Pengantar*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Cahyono, Agus N. *Pamduan Aplikasi Teori Belajar Mengajar*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Faturrahman, Muhammad. *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Jogjakarta: Ar- Ruz Media, 2015
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Istarani. *58 Model Pembelajaran Inovatif*. Medan: Media Persada, 2011
- Jamara, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Kunandar. *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Muhibbinsyah. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014
- Ningrum, Erpon. *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- PERATURAN Menteri Pendidikan Nasional o. 22 tahun 2006
- Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Rizkinta, Elga Novira. *Hubungan Pembelajaran Reward Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD N 101775 Sampali*. Universitas Negeri Medan, 2014.
- Rusman. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Sadiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sagala, Syaiful. *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Salim, dkk. *Penelitian Tindakan Kelas*. Medan: perdana Publishing, 2017
- Sapriya. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*” Jakarta: Depertemen Agama RI, 2009.
- Shoimin, Aris. *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2016
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Wardoyo. *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.